

Taşımali Eğitim Yapan İlköğretim Okullarında Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar

Administrator In Primary Schools With Transport Education, Problems Faced By Teachers and Students

Fikret GÜNDOĞDU¹ Fatma GÜNDOĞDU² Yasin Öner KORKMAZ³ Gül den KORKMAZ⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-0866-0312, Çorum, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-3409-9446, Çorum, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-9167-3621, Ankara, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-8129-2246, Ankara, Türkiye

ÖZET

Türkiye’de coğrafi yapının dağınık olması ve bazı yerleşim bölgelerinin düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması, bu alanlarda ilköğretim okullarının açılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunulmasını engelleyebilecek bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Taşımali İlköğretim Uygulaması, nüfusun seyrek olduğu ve yerleşim yerlerinin küçük olduğu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerin birleştirilmiş sınıflarda eğitim almak yerine, daha donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri sağlanarak eğitimin niteliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, uygulama eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini azaltarak, öğrenciler arasındaki akademik başarı farklarının da en aza indirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmada önemli bir rol oynayan bu sistem, ilköğretimin tüm yaş grubuna yaygınlaştırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Taşımali İlköğretim Uygulaması, belirli bölgelerde ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmaması ya da mevcut okulların eğitim-öğretime kapalı olması durumunda devreye giren bir sistemdir. Bu çerçevede, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğrenciler belirlenen merkezî eğitim kurumlarına günlük olarak taşınarak eğitim almaktadır.

Bu sistem, 1989-1990 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Kırıkkale’de üç ve Kocaeli’de iki merkez olmak üzere, toplam 305 öğrencinin taşınmasıyla pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Deneme sürecinde elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda, 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren kapsamı genişletilerek ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime geçiş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak on iki yıllık zorunlu eğitime geçiş, taşımali eğitim sisteminin etkisini ve kapsamını daha da artırmıştır.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaştırılmasını amaçlayan taşımali eğitim modeli, bazı aksaklıklar ve eksikliklere rağmen Türkiye’nin eğitim sisteminde önemli bir yer edinmiştir. Mevcut eğitim politikaları çerçevesinde uygulama alanı her geçen yıl genişlemekte olup, taşımali eğitim modeli ülke genelinde yaygın olarak sürdürülen bir yöntem haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşımali Eğitim, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Kırsal Eğitim, Eğitim Politikaları

ABSTRACT

The fact that the geographical structure of Turkey is disorganised and some settlements have low population density makes it difficult to open primary schools in these areas. This situation stands out as a factor that may prevent equal opportunity in education for students. The Transported Primary Education Practice, developed by the Ministry of National Education General Directorate of Primary Education to solve this problem, aims to provide access to education for students in areas with sparse populations and small settlements. With this practice, it is aimed to increase the quality of education by enabling students to receive education in better-equipped educational environments instead of being educated in unified classrooms. In addition, the implementation also contributes to minimising academic achievement gaps among students by reducing inequalities of opportunity in education. Moreover, this system, which plays an important role in increasing the enrolment rates of girls, is considered as a step towards extending primary education to all age groups.

Transported Primary Education Implementation is a system that is activated when there is no primary school, secondary school or imam-hatip secondary school in certain regions or when existing schools are closed for education. Within this framework, students in schools with combined classrooms are transported daily to central education institutions.

In the second semester of the 1989-1990 academic year, this system was started as a pilot application with the transportation of 305 students in three centres in Kırıkkale and two centres in Kocaeli. In line with the positive results obtained during the trial period, the scope of the system was expanded and made widespread throughout the country as of the 1990-1991 academic year. The transition to eight-year uninterrupted primary education in the 1997-1998 academic year and the gradual transition to twelve-year compulsory education as of the 2012-2013 academic year have further increased the impact and scope of the transported education system.

Citation: Gündoğdu, F., Gündoğdu, F., Korkmaz, Y. O. & Korkmaz, G. (2025). “Taşımali Eğitim Yapan İlköğretim Okullarında Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar”, International QMX Journal, 4(4), 582-592. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

The transported education model, which aims to transport students of compulsory education age to their schools in a safe and healthy way, has gained an important place in Turkey's education system despite some setbacks and deficiencies. Within the framework of the current education policies, the area of application is expanding every year and the transport education model has become a widespread method throughout the country.

Keywords: Transported Education, Educational Equity, Rural Education, Education Policies

GİRİŞ

Bu çalışmanın temel amacı, Taşımali İlköğretim Uygulaması'nı inceleyerek değerlendirmektir. Türkiye'nin coğrafi yapısının dağınık olması ve bazı yerleşim yerlerinde nüfus yoğunluğunun düşük olması, bu bölgelerde bağımsız ilköğretim okullarının açılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama noktasında önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak hayata geçirilen Taşımali İlköğretim Uygulaması, birleştirilmiş sınıf sisteminden öğrencileri kurtararak, onları bağımsız sınıflarda daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşturmayı amaçlamaktadır.

1997-1998 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren 4306 sayılı yasa ile sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimin zorunlu hale gelmesi ve 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde 6287 sayılı yasa ile zorunlu eğitimin kademeli olarak on iki yıla çıkarılması, taşımali eğitimin kapsam ve önemini daha da artırmıştır. Her ne kadar uygulama sürecinde çeşitli eksiklikler ve aksaklıklar yaşansa da, taşımali eğitim modeli Türkiye'nin eğitim politikaları açısından vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilere sağladığı eğitim erişimi ve fırsat eşitliği bakımından önemli bir katkı sunan bu model, günümüzde de yaygın bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Problem Durumu

Eğitim, bireylerin yaşam boyu gereksinim duyduğu temel bir hak olup, anayasal güvence altına alınmış ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin temel görevlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de eğitim hakkı anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. Zorunlu temel eğitim, devletin her bölgeye eğitim hizmeti götürmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri de Taşımali Eğitim Uygulaması'dır. Bu uygulama, ilköğretim çağındaki tüm bireylerin eğitime erişimini sağlamak, okul imkânı bulunmayan veya yetersiz altyapıya sahip bölgelerde eğitim hizmetlerini sürdürülebilmek amacıyla uygulanmaktadır.

Öğrenci sayısının yetersiz olduğu yerleşim birimlerinde okul açmak hem maliyet hem de kalite açısından çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Özellikle, öğrenci kapasitesinin düşük olduğu okulların işletme giderleri yüksek olmakta ve eğitim kalitesi açısından olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü için pansiyonlu ve yatılı bölge okulları devreye sokulmuş, ancak artan öğrenci sayısı ve mevcut okulların kapasitesinin yetersizliği nedeniyle ek önlemler alınması gerekliliği doğmuştur. Bu çerçevede, yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına ek olarak "Taşımali İlköğretim Uygulaması" başlatılmıştır.

Taşımali Eğitim, eğitim kurumu bulunmayan veya öğretime kapalı olan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin belirlenen merkezi okullara günübirlik taşınarak eğitim almasını sağlayan bir modeldir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1991/23 sayılı genelgesine göre taşımali eğitim sisteminin temel hedefleri; birleştirilmiş sınıfların sayısını azaltmak, küçük yerleşim yerlerindeki öğrencilere daha nitelikli eğitim imkânları sunmak, eğitim hizmetlerini ülke çapında yaygınlaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Taşımali İlköğretim Uygulaması, 1989-1990 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Kırıkkale ve Kocaeli'de pilot uygulama olarak başlatılmış ve 305 öğrencinin taşınmasıyla ilk denemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda, 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulama genişletilmiştir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitime ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında on iki yıllık kademeli zorunlu eğitime geçilmesiyle birlikte taşımali eğitimin önemi artmış ve kapsamı genişletilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, taşımali eğitimin hem eğitim kalitesini artırdığını hem de ekonomik açıdan tasarruf sağladığını belirtmektedir. Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğu da vurgulanmaktadır.

Ancak taşımali ilköğretim uygulaması, olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Uygulamanın düzenli ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için bu sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, taşınan öğrenci sayısının artması ve maliyetlerin yükselmesi, sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik bir konu hâline gelmiştir. Bu

nedenle, mevcut sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması, uygulamanın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, araştırmanın temel problemi şu şekilde belirlenmiştir: “Taşınmalı eğitim uygulamasında yer alan ilköğretim okullarındaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları temel sorunlar nelerdir?”

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı taşınmalı eğitim yapan ilköğretim okullarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunları belirlemek; yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda taşınmalı ilköğretim uygulamasını değerlendirmek ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Bu araştırma, taşınmalı eğitim yapan ilköğretim okullarındaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortaya çıkaracağı için; sorunların kaynağının tespiti ve bu sorunlara çözümler üretme noktasında fayda sağlayacaktır. Bunun yanında, sorunlara bulunacak çözümlerle de taşınmalı ilköğretim okullarında eğitimin-öğretim kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Taşınmalı ilköğretim uygulamasında ortaya çıkan sorunlar, bu uygulamanın düzenli ve sağlıklı işleyişine engel olmaktadır. Bu sorunların doğru tespit edilmesi ve ortaya konan sorunlara gerçekçi ve etkili çözüm önerilerinde bulunulması, uygulamanın sağlıklı ve daha faydalı olabilmesi için hayati öneme sahiptir. Şu an taşınmalı ilköğretim uygulaması kapsamının yaygınlığı, taşınan öğrenci sayısı ve maliyeti düşünüldüğünde bu uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünün ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Araştırmanın, ilköğretim ve ortaokul uygulamalarına yönelik olarak yapılacak geliştirme ve yenileştirme çalışmalarına fayda sağlaması; bu konuyla ilgili yeni araştırmalar yapacak araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir.

- ✓ Taşınmalı ilköğretim uygulamasında yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
- ✓ Taşınmalı ilköğretim uygulamasında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
- ✓ Taşınmalı ilköğretim uygulamasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
- ✓ Taşınmalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin görüşler nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Taşınmalı ilköğretim uygulaması kapsamında öğrencilerin ulaşım ve beslenme ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanarak ailelerin ekonomik yükü en aza indirilmektedir. Bu durum, taşınmalı eğitimin sadece akademik değil, aynı zamanda ekonomik boyutlarının da değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu eğitimin kesintisiz sekiz yıla, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ise kademeli olarak on iki yıla çıkarılmasıyla birlikte taşınmalı eğitimin kapsamı genişlemiş ve uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlama, kaliteyi artırma ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bağımsız sınıflarda daha iyi bir eğitim almasına katkı sunma işlevi daha da belirgin hale gelmiştir. Ancak, bu süreçte karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi adına yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, taşınmalı ilköğretim uygulaması Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmakta ve özellikle kız çocuklarının eğitim fırsatlarından daha fazla yararlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, araştırma bulgularının taşınmalı ilköğretim sisteminin geliştirilmesine yönelik gelecekteki çalışmalara katkı sunacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma döküman analizi modelindedir. Araştırma konusu itibarıyla mevcut durumun analiz edilmesini ve değerlendirilmesini amaçladığı için betimsel niteliktedir.

Verilerin Toplanması

Araştırmada yararlanılmak üzere konu alanı ile ilgili literatür incelenmiş ve konu ile ilgili tez, kitap, makale, bildiri ve diğer kaynaklar taranmıştır. Taşımali eğitim yapan ilköğretim okullarında görev yapan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak için taşımali eğitim üzerine yapılan araştırmalar, tezler, makaleler, bildiriler ve diğer çalışmalar incelenerek karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuştur.

Verilerin Analizi

Taşımali eğitim yapan ilköğretim okullarında görev yapan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak için taşımali eğitim üzerine yapılan araştırmalar, tezler, makaleler, bildiriler ve diğer çalışmalar incelenerek karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuştur ve sonuçlar ilgili araştırmalar kısmında özet şeklinde verilmiştir.

KURAMSAL BİLGİ

Taşımali İlköğretim Uygulaması ve Eğitimde Fırsat Eşitliği

Taşımali eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelik çerçevesinde, eğitim kurumları bulunmayan ya da çeşitli nedenlerle faaliyette olmayan yerleşim birimlerinde yaşayan öğrencilerin belirlenen merkez okullara günlük olarak taşınmasını sağlayan bir uygulamadır (MEB, 2000). Bu sistemin temel amacı, eğitim imkânlarının sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan ilköğretim ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine daha nitelikli eğitim fırsatları sunmak, birleştirilmiş sınıf uygulamasından kaynaklanan dezavantajları ortadan kaldırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Özellikle nüfus yoğunluğu düşük ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan öğrencilerin, daha donanımlı eğitim kurumlarında öğrenim görebilmeleri için taşımali eğitim sistemi devreye girmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler, devlet tarafından sağlanan servis araçlarıyla okullarına taşınmakta, öğle yemeği ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Böylece, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula güvenli ve düzenli bir şekilde erişimi sağlanarak eğitim-öğretim sürecine kesintisiz katılımı hedeflenmektedir.

Taşımali eğitim kapsamına alınan bölgelerde, ulaşımın güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmakta, yol bakım ve onarım süreçlerini takip etmekte, yol güvenliğinin sağlanması adına gerekli önlemleri almaktadır. Ancak, bu hizmetler karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarıyla herhangi bir mali anlaşma yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra, taşımali eğitimden yararlanan öğrencilere sağlanan öğle yemeği hizmeti, yürürlükteki ihale mevzuatı kapsamında temin edilmekte ve yemeklerin besin değerinin korunması ile sağlık standartlarına uygun hazırlanması hususlarına özen gösterilmektedir. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde ise, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği esas alınmaktadır.

Taşımali İlköğretim Uygulamasının Tarihsel Gelişimi

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini artırma amacıyla uygulamaya konulan en önemli projelerden biri Taşımali İlköğretim Uygulamasıdır. Bu sistem, özellikle eğitim kurumlarının bulunmadığı veya yetersiz kaldığı kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin, merkezi okullara taşınarak daha iyi eğitim olanaklarından yararlanmalarını hedeflemektedir. Bu sayede, eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak öğrenciler arasındaki akademik başarı farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, kız çocuklarının eğitime katılımını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir rol oynamaktadır.

Bireylerin doğup büyüdüğü sosyo-ekonomik ve kültürel çevreler, eğitim olanaklarına erişimlerini doğrudan etkilemektedir. Türk Millî Eğitim Sistemi'nin temel ilkelerinden biri olan Fırsat ve İmkân Eşitliği İlkesi, tüm bireylerin eşit eğitim olanaklarına sahip olmasını hedeflemektedir. Bu ilkeye göre, eğitimde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit fırsatlar sunulmalı, ekonomik yetersizlik içinde olan başarılı öğrenciler desteklenmeli ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için özel tedbirler alınmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği, bireylerin yalnızca okula erişimini değil, aynı zamanda potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlayacak imkânlara sahip olmalarını da içermektedir (Kabadaş, 1992). Ancak bu eşitliğin sağlanması önünde fiziksel ve psikolojik olmak üzere çeşitli engeller bulunmaktadır.

İşte bu noktada taşınmalı eğitim uygulaması, eğitimin yaygınlaştırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve maliyetlerin azaltılması gibi hedeflerle geliştirilmiş bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de yerleşim birimlerinin coğrafi dağılımı ve nüfus yoğunluğu, her bölgeye ayrı bir okul açılmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle dağınık yerleşim alanlarında yaşayan öğrenciler, taşınmalı eğitim sistemi sayesinde merkezi okullarda öğrenim görme şansına sahip olmaktadır. Bu uygulama, birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencileri daha donanımlı okullara yönlendirerek eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Eğitimin 12 yıl zorunlu hale getirilmesiyle birlikte taşınmalı eğitimin kapsamı genişlemiş ve daha fazla öğrencinin bu hizmetten faydalanması sağlanmıştır. Her ne kadar bazı bölgelerde uygulamada eksiklikler yaşansa da taşınmalı eğitim, ülke koşulları göz önünde bulundurulduğunda eğitim sistemine önemli katkılar sunan bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu proje, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitimle buluşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Küçük ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan öğrencilerin daha donanımlı eğitim kurumlarına gününbirlik taşınması esasına dayanan bu sistem, ilköğretimin yaygınlaştırılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. UNESCO’nun desteğiyle, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde de uygulanan bu model, Türkiye’de ilk kez 1989-1990 eğitim-öğretim yılında pilot proje olarak hayata geçirilmiştir. İlk etapta Kırıkkale ve Kocaeli’de belirlenen merkez okullara 12 yerleşim biriminden 305 öğrenci taşınmış, elde edilen olumlu sonuçların ardından 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Uygulamanın başarılı sonuçlar vermesiyle birlikte, her yıl daha fazla bölge taşınmalı eğitim kapsamına alınarak, bu sistemin etkisi genişletilmiştir.

Sonuç olarak, Taşınmalı İlköğretim Uygulaması, kırsal bölgelerde eğitim fırsatlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve kaliteli öğrenim imkânlarını geniş kitlelere ulaştırmak adına kritik bir role sahiptir. Geliştirilen bu sistem sayesinde öğrenciler, ulaşım ve yemek gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak eğitim süreçlerine daha etkin şekilde katılabilmektedir. Ancak uygulamanın daha verimli hale gelebilmesi için altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi, ulaşım süreçlerinin iyileştirilmesi ve eğitimde kalite standartlarının artırılması gerekmektedir.

Taşınmalı İlköğretim Uygulamasının Gereçleri

Türkiye’de, küçük ve dağınık yerleşim birimlerinin fazla olması, ilköğretimde arzu edilen başarı düzeyine ulaşılmasını zorlaştıran temel etkenlerden biri olarak görülmektedir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim sistemine geçişle birlikte, kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerin bu sistemden nasıl yararlanacağı konusu önem kazanmıştır. Bu tür yerleşim bölgelerine okul, öğretmen, eğitim materyalleri gibi temel eğitim hizmetlerinin sağlanması, ekonomik açıdan yüksek maliyetli bir süreç olmakta, maliyetleri düşürme çabaları ise eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Küçük ve dağınık yerleşim birimlerinde nitelikli bir ilköğretim hizmeti sunulabilmesi için taşınmalı eğitimin gerekliliği ortaya çıkmıştır (Arı, 2003). Bu bağlamda taşınmalı eğitimin önemini belirleyen temel faktörler aşağıda ele alınmıştır.

Eğitim Fırsatlarının Yaygınlaştırılması: Taşınmalı eğitim, okul çağındaki tüm çocukların eğitim hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamada önemli bir araçtır. Sekiz yıllık zorunlu eğitime geçiş ve sonrasında eğitimin on iki yıl süreyle zorunlu hale gelmesi, kırsal kesimdeki çocukların eğitim olanaklarına erişimini daha kritik bir konu haline getirmiştir (Karakütük, 1996). Bu nedenle taşınmalı eğitim uygulaması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

İç Göçlerin Etkisi: Türkiye’de kırsaldan kentlere göç, 1980’li yıllardan itibaren hızlanmış ve bu durum köylerdeki öğrenci sayılarının azalmasına yol açmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2007 yılında belde ve köylerde yaşayan nüfus 20.838.397 iken, 2013 yılına gelindiğinde bu sayı 6.633.451’e gerilemiştir. Aynı dönemde il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus ise 49.747.859’dan 70.034.413’e yükselmiştir (TÜİK, 2013). Nüfusun kentlere kayması, kırsaldaki okulların öğrenci sayılarının düşmesine, bazı okulların kapanmasına ve öğretmen kaynaklarının verimli kullanılamamasına neden olmuştur. Bu durum, taşınmalı eğitimin kaçınılmaz hale gelmesine yol açmıştır.

Dağınık Yerleşimlerin Eğitim Hizmetlerine Etkisi: Türkiye’nin coğrafi yapısı gereği birçok yerleşim birimi küçük ve dağınık halde bulunmaktadır. 2013 yılı verilerine göre ülke genelinde 81 il, 970 ilçe ve

18.214 köy bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinin büyük kısmı düşük nüfuslu olup, eğitim kurumlarının her bölgeye eşit seviyede ulaştırılması ekonomik açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır. Taşımali eğitim, bu tür bölgelerde insan gücü ve maliyet açısından tasarruf sağlamanın yanı sıra, belirli merkez köylerde oluşturulan eğitim altyapısı sayesinde köylerin gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Eğitim Kalitesinin Artırılması: Küçük köy okullarında genellikle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmakta ve bu durum eğitimin niteliğini düşürmektedir. Öğretmenlerin birden fazla sınıfa aynı anda ders vermesi, eğitimde verimliliği azaltmakta ve öğrencilerin akademik gelişimini olumsuz etkilemektedir. Oysa taşımali eğitim kapsamında öğrencilerin daha donanımlı merkez okullara yönlendirilmesi, eğitim ortamlarının kalitesini artırmakta ve öğretmenlerin daha etkin çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca, merkez okullarda birden fazla öğretmenin görev yapması, öğretmenler arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek eğitimin niteliğini yükseltmektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması: Kırsal kesimde yeterli sayıda öğrenci bulunmaması nedeniyle açılan bazı okullar, zamanla öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamamasına neden olmaktadır. Taşımali eğitim uygulaması, bu öğrencilerin merkez okullara taşınarak daha nitelikli eğitim almasına olanak tanımaktadır. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliği sağlanmakta ve tüm öğrencilerin aynı standartlarda eğitim alması hedeflenmektedir (Kabaş, 2006).

Maliyetlerin Azaltılması: Nüfusu az ve dağınık bölgelerde okul inşa etmek ve öğretmen sağlamak ekonomik açıdan büyük bir maliyet oluşturmaktadır. Taşımali eğitim, eğitim hizmetlerinin daha verimli şekilde sunulmasına olanak tanıyan bir model olarak öne çıkmaktadır. Yatılı okullar, maliyet ve yönetim açısından zorluklar barındırırken, taşımali eğitim daha düşük maliyetle öğrencilere ulaşma imkânı sağlamaktadır (Karakütük, 1996). Bu nedenle taşımali eğitim, eğitim ekonomisi açısından daha sürdürülebilir bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Küçük ve dağınık yerleşim birimlerinin fazla olduğu Türkiye’de, taşımali eğitim uygulaması, eğitim hizmetlerinin etkin ve ekonomik bir şekilde sunulmasını sağlayan önemli bir modeldir. Bu uygulama sayesinde, kırsal bölgelerdeki öğrenciler daha nitelikli eğitim ortamlarına ulaşmakta, öğretmenlerden daha verimli şekilde faydalanmakta ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Aynı zamanda eğitim maliyetleri düşürülmekte ve merkez okulların altyapı olanakları geliştirilerek eğitimde kalite artırılmaktadır. Eğitimde eşitliği sağlamak ve öğrencilere daha iyi bir öğrenim imkânı sunmak adına taşımali eğitim, Türkiye’nin eğitim sisteminde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.

Taşımali İlköğretim Uygulaması Sayısal Verileri

Taşımali ilköğretim uygulamasında başlangıçtan günümüze sayısal gelişmeler aşağıdaki Tablo-2’de yer almaktadır.

Tablo-2: Türkiye'de Taşınalı İlköğretim Uygulamasının Yıllara Göre Gelişimi

Öğretim Yılı	İl Sayısı	İlçe Sayısı	Merkez Okul Sayısı	Taşınan Okul ve Yerleşim Birimi Sayısı	Taşınan Öğrenci Sayısı
1989-1990	2	-	5	12	305
1990-1991	9	35	78	258	3.289
1991-1992	29	160	408	1.094	18.256
1992-1993	43	325	938	2.371	53.676
1993-1994	56	537	1.653	4.416	84.263
1994-1995	57	493	1.630	4.683	74.981
1995-1996	62	557	2.182	5.994	95.554
1996-1997	64	576	2.336	7.502	120.998
1997-1998	72	740	4.803	18.213	281.833
1998-1999	75	810	5.697	27.081	521.218
1999-2000	75	812	5.633	27.994	635.041
2000-2001	76	791	5.249	25.967	607.918
2001-2002	78	801	5.373	27.665	636.508
2002-2003	79	814	5.424	28.044	661.757
2003-2004	79	812	5.634	28.493	642.133
2004-2005	80	814	5.651	29.245	669.487
2005-2006	80	807	5.742	30.383	667.537
2006-2007	81	805	6.410	31.076	694.329
2007-2008	81	798	5.927	31.477	687.271
2008-2009	80	802	5.851	34.519	683.415
2009-2010	80	752	5.754	39.559	667.475
2010-2011	80	829	5.852	36.208	687.056
2011-2012	81	-	5.964	37.681	741.259
2012-2013	81	-	7.037	46.036	810.809
2013-2014	81	-	10.551	44.534	825.090

Kaynak:<http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2013-2014/icerik/95>

Taşınalı ilköğretim uygulaması, 1989 yılından itibaren kırsal bölgelerde eğitim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Uygulamanın ilk yıllarında yalnızca iki ilde toplam 305 öğrenci bu sistemden faydalanmıştır. 1998 yılında zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması ile taşınalı eğitim kapsamında taşınan öğrenci sayısında büyük bir artış gözlemlenmiştir.

Ortaöğretimde ise taşınalı eğitim uygulamasına ilk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 9. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. 2011-2012 yılında 10. sınıflar, 2012-2013 yılında ise zorunlu eğitim sürecinin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte 11 ve 12. sınıflar da kapsama alınmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde 159 bin 804 ortaöğretim öğrencisi bu sistemden yararlanmış olup, tüm taşıma ve yemek giderleri için 190 milyon 717 bin 524 lira harcanmıştır. 2012-2013 eğitim yılında taşınan öğrenci sayısı 377 bin 640'a, yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı ise 300 bin 557'ye yükselmiştir. 2013-2014 döneminde bu sayı 393 bin 283'e ulaşmış, bunlardan 292 bin 848'i yemek hizmeti almıştır. Bu uygulama için 2014 yılında ayrılan kaynak ise 680 bin lira olmuştur.

Taşınalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar

Taşınalı eğitimle ilgili yapılan araştırmalar, bu sistemin hem olumlu hem de olumsuz yönlerine dikkat çekmektedir. Özellikle kürselleşen araştırmalar incelendiğinde, sorunların belli başlı kategorilerde yoğunlaştığı görülmektedir. Genel olarak saptanan sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- ✓ Taşıma merkezi okullarda fiziksel alanlar, eğitim materyalleri ve donanım konusunda eksiklikler bulunmaktadır.

- ✓ Öğrencilerin beslenme süreciyle ilgili sorunları devam etmekte olup, yemeklerin yetersiz olması ve uygun yemek alanlarının eksikliği dikkat çekmektedir.
- ✓ Velilerin okullardaki veli toplantılarına katılım oranı düşük olup, öğretmenler velilere kolay ulaşamamaktadır. Bu durum, öğrenme sürecine dair aile katılımını zayıflatmaktadır.
- ✓ Servis aracı kullanımındaki yetersizlikler nedeniyle çocuklar bazen ayakta seyahat etmek zorunda kalmakta, bozuk yollar ve olumsuz hava şartları taşıma sürecini aksatabilmektedir.
- ✓ Taşımalı öğrencilerde psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara, özellikle de baş ağrısına sık rastlanmaktadır.
- ✓ İlk ders saatlerinde öğretmenlerin öğrencileri derse motive etmekte zorlandığı belirtilmektedir.
- ✓ Taşımalı eğitim alan öğrencilerin okula uyum süreci zor olmakta ve rehberlik hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktadırlar.
- ✓ Okullarda sağlık hizmetlerine erişim sınırlı olup, periyodik kontroller yetersizdir.
- ✓ Öğretmenler, derse hazırlıksız gelen öğrencilerle eğitim sürecinde zorluk yaşamaktadır.
- ✓ Taşımalı eğitimde görev alan servis şoförlerinin yeterli eğitime sahip olmaması, güvenlik ve disiplin sorunlarına yol açabilmektedir.
- ✓ Veliler, öğretmenlerle yüz yüze iletişim kuramadıkları için çocukların akademik ve sosyal gelişimi hakkında yeterince bilgi sahibi olamamaktadır.
- ✓ Taşıma merkezindeki okulların fiziksel yapısı ve eğitim materyalleri yeterli düzeyde değildir.
- ✓ Taşımalı öğrencilerin kullanımına sunulan servislerin kapasitesi yetersiz olup, kış aylarında ısınma problemleri yaşanmaktadır.
- ✓ Taşımalı eğitim sisteminin kamuoyuna yeterince anlatılamaması sebebiyle, kapanan köy okulları atıl durumda kalmaktadır.
- ✓ Veliler, taşıma süreciyle ilgili endişeler taşımakta ve bu durum özellikle küçük yaştaki öğrenciler için güvenlik kaygısı oluşturmaktadır.
- ✓ Taşımalı eğitim uygulamasının etkinliğini artırmak için okulların fiziki yapılarını iyileştirme, servis ve yemek hizmetlerini geliştirme ve rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırma gibi adımların atılması büyük önem taşımaktadır.

SONUÇ

Bu araştırmada, taşımalı eğitim yapan ilköğretim okullarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, taşımalı eğitim uygulamasının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli katkılar sunduğunu, ancak uygulamanın belirli yapısal ve işleyişsel zorluklar barındırdığını göstermektedir.

Özellikle, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda fiziki altyapı eksiklikleri, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, öğrenci motivasyonu ve ders başarısı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Servis araçlarının yetersizliği, uzun süren yolculuklar ve kötü hava koşulları, öğrencilerin okula devamlılığını ve öğrenme süreçlerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, taşımalı öğrencilerde akademik başarı ve sosyal uyum açısından bazı dezavantajların olduğu gözlemlenmiştir. Velilerin eğitim sürecine katılımının düşük olması ve öğretmenlerin taşımalı öğrencilerle etkili iletişim kurmada yaşadığı zorluklar da uygulamanın önemli sınırlılıkları arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, taşımalı eğitim sistemi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin daha donanımlı eğitim kurumlarına erişimini sağlamakta, birleştirilmiş sınıf uygulamasının olumsuz etkilerini azaltmakta ve eğitimde kaliteyi artırmaya katkıda bulunmaktadır. Kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, merkezi okullardaki eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin daha etkin bir öğretim süreci yürütmesine imkân tanınması, taşımalı eğitimin olumlu yönleri arasında öne çıkmaktadır.

Araştırma bulguları doğrultusunda, taşınabilir eğitimin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli öneriler sunulabilir. Öncelikle, taşınabilir öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda fiziksel altyapının iyileştirilmesi, ulaşım süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve öğrencilerin motivasyonunu artıracak destekleyici programların geliştirilmesi gerekmektedir. Beslenme ve sağlık hizmetlerinin düzenli şekilde sunulması, öğrencilere psikososyal destek sağlanması ve rehberlik hizmetlerinin artırılması, taşınabilir eğitim sisteminin etkinliğini artıracak diğer önemli adımlardır. Ayrıca, velilerin eğitime daha aktif katılımını teşvik edecek mekanizmalar geliştirilerek, öğretmen-veli iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, taşınabilir eğitim uygulaması, Türkiye’de kırsal bölgelerde eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğini artıran ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren önemli bir modeldir. Ancak, uygulamanın sürdürülebilirliği ve etkinliği için yukarıda belirtilen sorunların çözülmesi ve sistemin sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim politikalarının bu çerçevede güncellenmesi, taşınabilir eğitimin uzun vadeli etkilerini güçlendirecek ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulmasına olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Ağırkaya, A. (2010). *Taşınabilir eğitim uygulamasında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Altunsaray, A. (1996). *Taşınabilir ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi: Balıkesir örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Arı, A. (2000). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi: Normal, taşınabilir ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon

Arı, A. (2002). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi (Normal, taşınabilir ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması). *Milli Eğitim Dergisi*, 153-154, 169-179.

Arı, A. (2003). Taşınabilir ilköğretim uygulaması (Uşak örneği). *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 101-115.

Bilek, E., Kale, M. (2012) Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Taşınabilir Eğitim Uygulaması. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32(3), 609-632.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 20 Kasım 1989.(http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html adresinden 2 Nisan 2014 tarihinde alınmıştır.)

Boğa, M. (2010). *Taşınabilir ilköğretim uygulamasının öğrencileri taşıyan yerleşim birimlerindeki köy halkı ve velilerin görüşlerine göre incelenmesi: Ankara ili Haymana ilçesi örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Büyükkaragöz, S. ve Şahin, H. (1995). Taşınabilir ilköğretim uygulamaları, *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 19(96), 38-50.

Büyükkaragöz S., Şahin H. ve Sulak H. (1994). *Taşınabilir ilköğretim (Konya ilinde bir araştırma)*. Konya: Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu.

Büyükboyacı, Ş. (1998). *Taşınabilir ilköğretim ve sorunları: Çanakkale ili örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Ergüneş, Y. ve Altunsaray A. (1998). *Taşınabilir ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi*, Cumhuriyetin 75. yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, Tekışık Yayıncılık, s. 189-200, Ankara

Güleryüz, H. (2002). Taşınabilir Eğitim. Ankara: Öğretmen Dünyası.

Işık, H. ve Şentürk, İ. (2003). Taşınabilir ilköğretim uygulaması ve bu uygulamaya son verilmesiyle ilgili veli görüşleri. *Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 11(2), 285-296.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 10 Aralık 1948.

(http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/bildirge.htm adresinden 2 Nisan 2014 tarihinde alınmıştır.)

Kabaş, N. (2006). *Taşınmalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlar: Bolu ili örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Karakütük, M. (1998). Taşınmalı ilköğretim uygulaması ve sorunları: Sincan örneği. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 108, 16-21.

Kaya, A. ve Aksu, M. B. (2009). Fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasında bir adım olarak taşınmalı eğitim. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(27), 177-189.

Kaya, N. Ç. (2006). Taşınmalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 46(2), 105-116.

Kefeli, S. (2005). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi: Normal, yatılı ve taşınmalı ilköğretim okullarının karşılaştırılması: Mudurnu İlçesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Koçkan, Ç. (2004). Normal ve taşınmalı eğitim-öğretim yapan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Kırşehir Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Küçük, A. (2010). Taşınmalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar: Aksaray ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Küçükoğlu, A. ve Küçükoğlu, K. (2006). Taşınmalı ilköğretim uygulaması üzerine bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13, 11-18.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Taşınmalı Eğitim: Bursa İli Örneği. *İlköğretim Online*, 5(2), 16-23.

MEB (1961). İlköğretim ve Eğitim Kanunu. T.C. Resmi Gazete, 10705; 12 Ocak 1961.

MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). T.C. Resmi Gazete, 14574; 24 Haziran 1973.

MEB (1991). İlköğretim Genel Müdürlüğü.1991/23 Sayılı Genelge (29 Mart 1991 tarih ve 350 Aras. Proj. Sb. Md./ 7397) Sayılı Genelgesi.

MEB (1997). İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun (4306 sayılı kanun). Resmi Gazete, 23084; 18 Ağustos 1997.

MEB (2000). Taşınmalı İlköğretim Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 24021; 15 Nisan 2000.

MEB. (2007). *Taşınmalı ilköğretim*. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü 08/06/2007 Tarihli 2007/53 sayılı genelge <http://iogm.meb.gov.tr/files/mevzuat/93.pdf>

MEB (1991). İlköğretim Genel Müdürlüğü.1991/23 Sayılı Genelge (29 Mart 1991 tarih ve 350 Aras. Proj. Sb. Md./ 7397).

MEB (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 25212; 27 Ağustos 2003.

MEB (2007). Taşınmalı ilköğretim. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü 08.06.2007 tarihli ve 2007/53 sayılı genelge.

MEB (2010). İlköğretim Genel Müdürlüğü. 13.04.2010 tarih ve 2010/26 sayılı genelge.

MEB (2014). MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı. <http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2013-2014/icerik/95> adresinden 2 Nisan 2014 tarihinde alınmıştır.

- Ozan, Ö. (2008). Kırsal eğitim ortamlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla iyileştirilmesi:Eskişehir taşımali ilköğretim uygulaması örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Özgün, A. (2007). İstanbul'da taşımali eğitimin okul-veli-öğrenci açısından olumlu ve olumsuz etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Recepoğlu, E. (2006). Taşımali ilköğretim uygulamasında taşıma merkezi olan ilköğretim okullarının sorunları: Çankırı, Karabük ve Kastamonu İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
- Recepoğlu, E. (2009). Taşımali ilköğretim uygulaması ve karşılaşılan sorunlar: "Kastamonu ili örneği". *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(2), 427-444.
- Secer, M. & Yelken, T. Y. (2009). İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf Öğrencilerinin Taşımali Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar (Gülнар Örneği). *İlköğretim Online*, 8(1), 24-35.
- Şan, A. (2012). *İlköğretimde taşımali eğitim öğrencilerinin sorunları* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Taşbaşı, A. N. (2011). *Taşımali eğitim ve toplumsal sorunlar* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Taşdemir, M. (2010). *Taşımali eğitime ilişkin veli görüşleri: Sorunlar ve öneriler "Şile İlçesi örneği"* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Taşkıran, B. (2010). Taşımali eğitim merkezlerinde öğrenci başarısının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
- TÜİK (2014). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2013 Yılı Nüfus Bilgileri. <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist> adresinden 13 Nisan 2014 tarihinde alınmıştır.
- Turan, S. (2011). *Taşımali ilköğretim uygulamasında karşılaşılan güçlükler: Zonguldak İli Örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). T.C. Resmi Gazete, 17863; 9 Kasım 1982.
- Yalçın, K. Y. (2006). Yerleşik ve taşımali eğitim yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin toplumsallaşmasında beden eğitimi ve sporun önemi: Kütahya ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A. ve D. Sezer (2007). İlköğretimde taşımali eğitim araştırması: "Van il merkezi örneği". *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(19), 197-213.
- Yılmaz, E. (1998). *Taşımali ilköğretim uygulaması: Kırşehir ili örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Yüce, S. (2008). Taşımali eğitim-öğretim yapan ilköğretim okullarındaki ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Sincan örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.